

VAN DE REDACTIE

Hoewel het geen gebruik is U gehouden lezingen voor te leggen, menen wij op deze regel een uitzondering te moeten maken voor de lezingen van de heer F. C. de Paula, die hij op donderdag 4 november 1965 te Rotterdam hield op uitnodiging van de Nederlandse Economische Hogeschool - Hogeschool voor Maatschappijwetenschappen en op vrijdag 5 november 1965 te Amsterdam op uitnodiging van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

De door hem behandelde onderwerpen zijn voor onze lezerskring van groot belang, waarmede U stellig zult instemmen na kennisneming van de hiernavolgende artikelen, die in deze en de volgende aflevering geplaatst worden.

Ter informatie moge nog dienen, dat de heer Frederic Clive de Paula, T.D., F.C.A., F.C.W.A., M.I.M.C., een vooraanstaand lid is van het Institute of Chartered Accountants in England and Wales en tevens van het Institute of Cost and Works Accountants.

Vanaf 1964 heeft hij zich in het bijzonder toegelegd op de „management consulting” praktijk. Zijn belangstelling voor de praktische toepassing van computers dateert van de laatste jaren. Hij heeft een groot aandeel in de opleiding terzake van de bezinning op dit onderwerp in The British Computer Society, alsmede in de bovengenoemde Instituten. Hij heeft vele preadviezen op zijn naam staan zowel voor nationale als internationale congressen.